

Utilização de pigmento feito a partir de argila para tintas à base de cal

DOI: 10.5281/zenodo.13744321

Mayra Martins Silva¹, Thais Alessandra Bastos Caminha Sanjad²

¹ Doutoranda em Arquitetura e Urbanismo no Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal do Pará – PPGAU/ UFPA; Tecnóloga em Conservação e Restauro na UFPA, e-mail: mayramartins@ufpa.br

² Doutora em Ciências, área Geologia e Geoquímica - PPGG/ UFPA; Docente na Faculdade de Conservação e Restauro FACORE, no Programa de Pós-Graduação em Ciências do Patrimônio Cultural - PPGPatri e no PPGAU/ UFPA, e-mail: thais@ufpa.br

Palavras-chave: Pigmento de pó cerâmico; Argila da Amazônia; Tinta à base de cal; Conservação e Restauro.

No campo da conservação e do restauro arquitetônico na região Norte do Brasil, são utilizados pigmentos provenientes de outras regiões brasileiras ou mesmo de outros países, que muitas vezes encarecem processos restaurativos. Por outro lado, tem-se, na Amazônia brasileira, especialmente no Pará, uma abundância de matérias-primas para utilização como material que confere cor. Além disso, são referenciados em fontes histórico-documentais da literatura materiais próprios da região amazônica, especialmente argilas, como pigmentos minerais utilizados nas caiações de edifícios antigos. Neste sentido, o trabalho tem como objetivo avaliar a utilização de um pigmento produzido a partir de argila da região amazônica em tintas à base de cal, para aplicação em revestimentos tradicionais de edifícios históricos. O pigmento foi produzido a partir de argila vermelha retirada de depósitos naturais situados em Icoaraci – PA; queima a 1000°C; moagem; e peneiramento, gerando um pó cerâmico. O pigmento de pó cerâmico foi incorporado em formulações de tintas à base de cal, cujo método se baseou na literatura, tendo como referência o modo de preparo de Kanan (1996), Uemoto (1991) para caiações e variações das receitas relatadas em documentos escritos dos viajantes setecentistas Martius e Spix (1819) e de Daniel (2004) sobre a produção e aplicação de tintas na Amazônia, com adaptações a partir dos estudos de Silva et. al (2017). As tintas foram aplicadas em substratos de argamassa de cal e o pigmento incorporado nas tintas foi avaliado quanto à cor e à adesão superficial. Os resultados evidenciaram que o pigmento de pó cerâmico tem grande potencial enquanto solução tecnológica sustentável à salvaguarda do patrimônio cultural, especificamente com relação à revestimentos à base de cal.

Referências Bibliográficas

Daniel, João. Tesouro descoberto no máximo rio Amazonas 1722-1776. Vol. 1: Padre João Daniel. Rio de Janeiro: Contraponto, 2004.

Kanan, Maria Isabel Correa. Notas da oficina de Arquitetura Argamassas, rebocos e tintas à base de cal. Florianópolis: IPHAN, 1996.

Martius, Carl Frederich Philippe von; Spix, Johann Baptiste von. Viagem pelo Brasil, vol.3, 1819, p.142 In: Fichário Ernani Silva Bruno. Equipamentos, usos e costumes da casa brasileira. São Paulo: Museu da Casa Brasileira, 2001, p.188.

Silva, Mayra Martins; Sanjad, Thais Alessandra Bastos Caminha; Costa, Marcondes Lima Da; Costa, S. Do P. S. E. Lime-based restoration paints: characterization and evaluation of formulations using a native species from the Amazon flora and PVA-based glue as additives. Ambiente Construído, Porto Alegre, v. 17, n. 3, p. 7-23, jul./set. 2017.

Uemoto, Kai Loh. Pintura à base de cal. São Paulo: IPT, 1991.